

GAT TEXNOLOGIYASI ASOSIDA AEROKOSMIK TASVIRLARNI QAYTA ISHLASHNI O'RGANISH

Iskandarov Behzod Qurol o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari Universiteti
Urganch filiali "Tabiy fanlar" kafedraasi stajor-o'qituvchisi

Elektron pochta: behzodiskandarov07@gmail.com

Annotatsiya : Ushbu maqolada yuqori sifatli aerokosmik tasvirlarni olish usullari ko'rib chiqiladi, shuningdek, geosinxron ekvatorial va past yer orbitalari haqida qisqacha ma'lumot beriladi. Quyidagi maqolada sun'iy yo'ldosh tasvirlarining eng yuqori va eng past o'lchamlari, shuningdek, ushbu tasvirlarni qaysi kompaniyalar taqdim etishi muhokama qilinadi. Uchuvchisiz uchish apparatlari va sun'iy yo'ldosh tasvirlari yordamida olingan aerofotosuratlarni taqqoslash keltirilgan. Sun'iy yo'ldosh tasvirlarini taqdim etuvchi kompaniyalarning kelgusi rejalari haqida ham ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar : Kosmik tasvirlar, geosinxron ekvator orbitasi, past yer orbitasi, aerofotosuratlar, LEO, SAR

I. KIRISH.

So'nggi yillarda sun'iy yo'ldosh texnologiyalari koinot tasvirlarini olishda katta yutuqlarga erishdi. Yangi tizimlar tasvirlarni yoqori aniqlik bilan olish imkonini beradi, bu ularni turli ilmiy va tijorat maqsadlari uchun zarurdir.

Yuqori aniqlikdagi sun'iy yo'ldosh tasvirlarini olish uchun zamonaviy tizimlar ko'p nurli radar tizimlari, optik va infraqizil datchiklar, lazerli masofa o'lchagichlarni o'z ichiga olgan turli xil texnologiyalardan foydalanadi. Ular real vaqt rejimida ma'lumotlarni qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lib, yer yuzasini bir necha marta qamrab olishni va tasvirni yangilashning yuqori chastotasini ta'minlaydi.

Kosmik tasvirlarni qanday olishni ko'rib chiqishni boshlashdan oldin, yerni kuzatish sun'iy yo'ldoshlarining ishlash printsipini o'rganish lozim.

Yerni kuzatish sun'iy yo'ldoshi orbitalari odatda ikkita toifadan biriga kiradi: GEO va LEO. GEO (Geosinxron ekvatorial orbita). GEO sun'iy yo'ldoshlari ekvatoridan taxminan 36 000 kilometr balandlikda joylashgan bo'lib, ular yerning aylanishi bilan hamohang ravishda aylanadi. Yerdan qaralganda, bu sun'iy

yoʻldoshlar statsionar koʻrinadi, chunki ularning azimuti va balandligi doimiy boʻlib qoladi. Shuning uchun ular GEO geostatsionar orbita deb aytiladi.

Bunday orbitalar, albatta, releyli aloqa uchun juda yaxshi - bu odamlarga oʻz uylarida sunʻiy yoʻldosh televideniya antennalarini qatʻiy yoʻnalishda oʻrnatishga imkon beradi. Ammo geosunʻiy yoʻldoshlar, shuningdek, vaqt oʻtishi bilan tasvirlarni olish uchun yerning mintaqasini kuzatishni xohlaganingizda ham mos keladi. Biroq, sunʻiy yoʻldoshlar juda baland boʻlganligi sababli, bu tasvirlarning oʻlchamlari juda katta. Shunday qilib, bu orbitalar asosan keng hududlarda oʻzgaruvchan ob-havo sharoitlarini kuzatish uchun moʻljallangan kuzatish sunʻiy yoʻldoshlari uchun ishlatiladi.

II. ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR.

Yerga nisbatan statsionar boʻlish GEO sunʻiy yoʻldoshlari har doim pastga yoʻnaltirilgan stansiyaning diapazonida boʻlishini anglatadi, shuning uchun ular maʼlumotlarni bir necha daqiqada yerga qaytarib yuborishlari mumkin. Bu ularga yaqin real vaqtda odamlarni oʻzgaruvchan ob-havo sharoiti haqida ogohlantirish imkonini beradi. Ushbu turdagi maʼlumotlarning aksariyati AQSh Milliy okeanografiya va atmosfera maʼmuriyati tomonidan bepul taqdim etiladi [1].

LEO (past yer orbitasi) sunʻiy yoʻldoshlari yerga ancha yaqinroq boʻlib, ularga yuqori aniqlikdagi tasvirlarni olish imkonini beradi. Qanchalik pastga tushganda, shunchalik yaxshi piksellar sonini olish mumkin. Masalan, Planet oʻzining yaqinda tugallangan SkySat sunʻiy yoʻldosh turkumining oʻlchamlarini piksel uchun 72 santimetrdan atigi 50 sm gacha oshirsa - bu ajoyib muvaffaqiyat - uning sunʻiy yoʻldoshlari orbitalarini 500 dan 450 km gacha pasaytirish va tasvirni qayta ishlashni yaxshilash imkonini beradi.

Optik tasvirlash uchun tijoratda mavjud boʻlgan eng yaxshi fazoviy oʻlchamlari 25 sm, yaʼni bitta piksel yerdagi 25 smga 25 sm gacha boʻlgan maydonni ifodalaydi - taxminan noutbukning oʻlchami. Bir nechta kompaniyalar 25 sm dan 1 metrgacha boʻlgan oʻlchamdagi maʼlumotlarni toʻplaydi, bu sanoatda yuqori yoki juda yuqori piksellar sonini hisobga oladi. Ushbu kompaniyalarning baʼzilari, shuningdek, oʻrta va yuqori aniqlikdagi deb hisoblanadigan 1 metrdan 5 metrgacha boʻlgan oʻlchamlarga ega maʼlumotlarni taklif qiladi. Nihoyat, bir nechta davlat dasturlari ochiq maʼlumotlar dasturlari orqali 10, 15, 30 va 250 metr oʻlchamdagi optik maʼlumotlarni bepul taqdim etdi. Bularga NASA/AQSh geologik tadqiqot xizmati Landsat , NASA MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) va ESA Copernicus kiradi .

Eng yuqori aniqlikdagi tasvirlarni taʼminlovchi sunʻiy yoʻldoshlar eng past orbitalarda boʻlgani uchun ular bir vaqtning oʻzida kichikroq maydonni ham tasvirini bera oladi. Butun sayyorani qamrab olish uchun sunʻiy yoʻldoshni qutbdan qutbga olib boradigan qutb orbitasiga joylashtirish mumkin. Uning sayohati

davomida yer uning ostida aylanadi, shuning uchun u keyingi safar o'tganda u yerning boshqa qismidan yuqoriga chiqadi.

Sun'iy yo'ldoshlarning ko'pchiligi to'g'ridan-to'g'ri qutblardan o'tmaydi. Buning o'rniga ular nozik fizikadan foydalanish uchun maxsus ishlab chiqilgan aylana qutbli orbitaga joylashtiriladi. Aylanayotgan yer ekvatorida bir oz tashqariga buriladi. Ushbu qo'shimcha massa qutb orbitalarida bo'lmagan sun'iy yo'ldoshlar orbitalarining siljishiga yoki (texnik jihatdan aytganda) presessiyaga olib keladi. Sun'iy yo'ldosh operatorlari ko'pincha sun'iy yo'ldoshni quyosh-sinxron orbita deb ataladigan narsaga joylashtirish uchun ushbu hodisadan foydalanadi. Bunday orbitalar sun'iy yo'ldoshning kunning bir vaqtida ma'lum bir joyda takroriy parvozlarini amalga oshirishga imkon beradi. O'tishlar o'rtasida soya naqshining o'zgarishi bu tasvirlardan foydalanadigan odamlarga o'zgarishlarni aniqlashga yordam beradi.

Odatda sun'iy yo'ldosh qutb orbitasida yerning butun yuzasini qoplash uchun 24 soat vaqt oladi. Butun dunyoning tez-tez tasvirlarini olish uchun sun'iy yo'ldosh kompaniyalari bir xil sensor bilan jihozlangan va turli orbitalarda harakatlanadigan bir nechta sun'iy yo'ldoshlardan foydalanadi. Ushbu kompaniyalar ma'lum bir joyning tez-tez yangilanadigan tasvirlarini taqdim etishlari mumkin. Masalan, Maxar Worldview Legion joriy yilning oxirida ishga tushirilgan Legion oltita sun'iy yo'ldoshni o'z ichiga oladi.

Sun'iy yo'ldosh ma'lum miqdordagi tasvirlarni olgandan so'ng, bu ma'lumotlarning barchasi yerga yuborilishi va qayta ishlanishi kerak. Buning uchun talab qilinadigan vaqt farq qiladi.

DigitalGlobe (Maxar 2017-yilda sotib olgan) yaqinda sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarini yer stantsiyasiga yuborishga muvaffaq bo'lganini va keyin uni bir daqiqadan kamroq vaqt ichida bulutda saqlashga muvaffaq bo'lganini e'lon qildi. Buning iloji bor edi, chunki qaytarib yuborilgan tasvir yer usti stantsiyasining to'xtash joyidan edi, shuning uchun sun'iy yo'ldosh ushbu jarayon deb ataladigan "dumping" ni amalga oshirish uchun yig'ilish nuqtasi va u joylashgan joy o'rtasida harakatlanishi shart emas edi.

Umuman olganda, LEO - dagi yerni kuzatuvchi sun'iy yo'ldoshlar tasvirlarni doimiy ravishda yozib olmaydi, faqat alohida qiziqish uyg'otadigan hudud ustida bo'lganlarida yozib oladi. Sababi ushbu sun'iy yo'ldoshlar bir vaqtning o'zida uzatishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar miqdori bilan cheklangan. Odatda, ular yer usti stantsiyasidan tashqariga chiqqunga qadar faqat 10 daqiqa yoki undan ko'proq vaqt davomida ma'lumotlarni uzatishi mumkin va ular qayta tiklash uchun vaqtlari bo'lganidan ko'ra ko'proq ma'lumot yoza olmaydi.

III. NATIJALAR

Hozirgi vaqtda yer usti stansiyalari asosan qutblar yaqinida, qutb orbitalarida eng ko'p tashrif buyuriladigan hududlarda joylashgan. Ammo tez orada biz eng yaqin yer usti stantsiyasiga qisqaroq masofani kutishimiz mumkin, chunki Amazon va Microsoft butun dunyo bo'ylab joylashgan yer usti stantsiyalarining yirik tarmoqlarini qurish rejalarini e'lon qilishdi. Ma'lum bo'lishicha har kuni to'planadigan sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarining terabaytlarini joylashtirish bulutli xizmatlarini (Amazon Web Services va Microsoft Azure) sun'iy yo'ldosh operatorlariga sotadigan bu kompaniyalar uchun katta biznes hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda agar yer usti stansiyasidan uzoqda joylashgan hududning tasvirlari qidirilsa ma'lumot olish va uzatish o'rtasida sezilarli kechikish (ehtimol bir necha soat) bo'lishi mumkin. Hozirda eng tezkor provayderlar o'z ma'lumotlarini yig'ilgandan keyin 48 soat ichida taqdim etadilar, ammo hamma ham buni bajara olmaydi. Ideal ob-havo sharoitida tijorat tashkiloti o'sha haftada yangi so'rov o'tkazishni so'rashi va kerakli ma'lumotlarni olishi mumkin bo'lsada, bunday tez aylanish vaqtlari hali ham eng yaxshi amaliyot hisoblanadi.

Maqolaning sarlavhasida "tasvirlar" so'zi ishlatilgan, ammo shuni ta'kidlash kerakki, sun'iy yo'ldoshlar an'anaviy kameralar kabi tasvirlarni olmaydi. Sun'iy yo'ldoshlardagi optik sensorlar elektromagnit spektrning muayyan diapazonlarida koeffitsientini o'lchash uchun sozlangan. Bu ular yerning turli qismlaridan qancha qizil, yashil va ko'k yorug'lik aks etishini qayd etishlarini anglatishi mumkin. Keyin sun'iy yo'ldosh operatori ranglarni to'g'rilash, qo'shni tasvirlarni birlashtirish va parallaksni hisobga olish uchun turli xil sozlamalarni qo'llaydi, bu esa osmonda yuqorida turgan yaxshi kameradan kutgan narsaga o'xshash haqiqiy rangli kompozit tasvirni yaratadi va to'g'ridan-to'g'ri pastga ishora qiladi.

Tasvirlash sun'iy yo'ldoshlari ko'rinadigan yorug'lik spektridan tashqaridagi ma'lumotlarni ham olishi mumkin. Misol uchun, yaqin infraqizil qishloq xo'jaligida keng qo'llaniladi, chunki bu tasvirlar fermerlarga o'z ekinlarining sog'lig'ini baholashga yordam beradi. Ushbu chiziq tuproq namligini va boshqa hollarda aniqlash qiyin bo'lgan boshqa tuproq xususiyatlarini aniqlash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Uzoq to'lqinli "termal" IR-emitter tutunga yaxshi kirib boradi va issiqlik manbalarini oladi, bu esa o'rmon yong'inlarini kuzatish uchun foydali hisoblanadi. Quyida biz batafsilroq to'xtalib o'tadigan sintetik diafragma radar sun'iy yo'ldoshlari tobora keng tarqalib bormoqda, sababi ular yaratgan tasvirlar bulutlardan ta'sirlanmaydi va quyosh nurini talab qilmaydi.

Orolbo'yida tuproq xususiyatlarini aniqlash uchun sun'iy yo'ldosh tasvirlarini tahlil qilishning ilg'or texnologiyalari va usullaridan foydalanish ushbu hududda tuproq qoplamini o'rganishga innovatsion yondashuvni ifodalaydi. 1-rasmda. aerokosmik tasvirni qayta ishlash tuzilishi ko'rsatilgan bo'lib, kosmosdan olingan ma'lumotlardan foydalanish tuproqning katta maydonlardagi holati haqida keng qamrovli va dolzarb ma'lumotlarni olish imkonini beradi.

1-rasm. Aerokosmik tasvirlarni qayta ishlash arxitekturasi

Masalan drondan olingan havo tasvirlari sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarini

yaxshi bajaradimi degan savol tug'iladi. Ammo ko'p hollarda sun'iy yo'ldoshlardan foydalanish eng yaxshi strategiya hisoblanadi. Sun'iy yo'ldoshlar uzoq joylashuvi tufayli kirish qiyin bo'lgan hududlarda tasvirlarni olishlari mumkin. Yoki foydalanish imkoniyati bilan bog'liq boshqa muammolar bo'lishi mumkin: qiziqish zonasi mojaro zonasida, shaxsiy quruqlikda yoki samolyotlar yoki uchuvchisiz havo vositalari ucha olmaydigan boshqa joyda bo'lishi mumkin.

Sun'iy yo'ldoshlar yordamida tashkilotlar turli xil uzoq joylarda sodir bo'layotgan o'zgarishlarni osongina kuzatishi mumkin. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari quvurlar operatorlariga, o'zlarining belgilangan o'tish joylariga bosqinlarni tezda aniqlash imkonini beradi. Shunda kompaniya halokatli hodisaning oldini olish choralarini ko'rish mumkin.

Tarixiy tasvirlarni yangi olingan ma'lumotlar bilan solishtirish qobiliyati bir qator sohalarga yordam berdi. Misol uchun, sug'urta kompaniyalari ba'zida yolg'on da'volarni aniqlash uchun sun'iy yo'ldosh ma'lumotlaridan foydalanadilar. Moliyaviy investitsiya firmalari sun'iy yo'ldosh tasvirlaridan to'xtash joyidagi to'xtash joyidan kelib chiqqan holda chakana sotuvchilarning kelajakdagi daromadlarini taxmin qilish yoki fermerlar mavsum uchun hosillari haqida hisobot berishdan oldin hosil narxlarini prognoz qilish uchun foydalanadi.

Sun'iy yo'ldosh tasvirlari oshkor etilmagan ob'ektlar yoki harakatlar joylashuvini qidirish yoki kuzatishning ayniqsa foydali usulini ta'minlaydi. Masalan, Alabama universitetidan Sara Parcak arxeologik diqqatga sazovor joylarni aniqlash uchun sun'iy yo'ldosh tasvirlaridan foydalanadi. Niderlandiyada joylashgan 52Impact konsalting kompaniyasi oshkor etilmagan chiqindi joylarini ularning xarakterli spektral imzosini tanib olish algoritmini o'rgatish orqali aniqladi. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari, shuningdek, noqonuniy baliq ovlash, odam savdosiga qarshi kurashish, neft to'kilishini kuzatish, COVID-19 o'limlari haqida aniq hisobotlarni olish va hatto Xitoydagi uyg'urlarni qamoqxona lagerlarini tekshirishga yordam berdi [2].

Ko'plab muvaffaqiyatlarga qaramay, tadqiqotchi jurnalistlar va nodavlat tashkilotlar haligacha sun'iy yo'ldosh ma'lumotlaridan muntazam foydalanmaydi, chunki tasvirning arzonligi ham to'sqinlik qiladi. Past aniqlikdagi sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarining ayrim turlari bepul.

Bepul sun'iy yo'ldosh tasvirlarini topish uchun birinchi joy - Kopernik va EarthExplorer ochiq kirish markazi. Ikkalasi ham ochiq ma'lumotlarning keng doirasiga bepul kirishni taklif qiladi.

IV. MUHOKAMA

Agar o'rta yoki yuqori aniqlikdagi ma'lumotlar kerak bo'lsa, uni to'g'ridan-to'g'ri tegishli sun'iy yo'ldosh operatoridan xarid qilish mumkin. Sanoat yaqinda birlashish va sotib olish davrini boshdan kechirdi, faqat bir nechta etkazib beruvchilarni qoldirdi, G'arbdagi eng katta uchasi AQShdagi Maxar va Planet va Germaniyadagi Airbus. Janubiy Koreyada SI Imaging Services va Singapurda Twenty First Century Aerospace Technology kabi bir qancha yirik Osiyo yetkazib beruvchilari ham bor. Aksariyat etkazib beruvchilarning tijorat sho'ba korxonalari bor, lekin ular birinchi navbatda davlat xaridorlariga mo'ljallangan va ular ko'pincha katta minimal xaridlarni talab qiladi, bu yuzlab yoki undan kam joylarni kuzatishni xohlaydigan kompaniyalar uchun foydali emas.

Yaxshiyamki, sun'iy yo'ldosh operatoriga murojaat qilish yagona variant emas. So'nggi besh yil ichida maslahatchilar va mahalliy sotuvchilardan iborat kottej sanoati ma'lum bir bozorga xizmat ko'rsatish uchun eksklyuziv takliflarni taklif qildi. Aggregatorlar va sotuvchilar yillar davomida bir nechta sotuvchilar bilan shartnomalar tuzish uchun muzokaralar olib borishadi, shuning uchun ular mijozlarga ma'lumotlar to'plamiga yanada jozibador narxlarda, ba'zan esa har bir rasm uchun bir necha dollardan foydalanishni taklif qilishlari mumkin. Esri, L3Harris va Safe Software kabi bir qancha geografik axborot tizimlari kompaniyalari ham sun'iy yo'ldosh tasvirlari provayderlari bilan qayta sotish shartnomalarini tuzdilar.

An'anaviy sotuvchilar - bu sizning ehtiyojlaringizni muhokama qilish uchun sizni sotuvchi bilan bog'laydigan vositachilar, sizning nomingizdan sotuvchilardan takliflar olish, tasvirni olish va ba'zan ma'lumotlarni qayta ishlash uchun narxlar va navbat jadvallarini muhokama qiladi. Ko'proq innovatsion sotuvchilar raqamli platformalarga kirish imkoniyatini beradi, bu yerda xohlagan rasmning ma'lum bir arxivdan mavjudligini tekshirish va keyin buyurtma berish mumkin. Masalan, EOS-dan LandViewer va Apollo Mapping -dan Image Hunter .

Yaqinda agregatorlarning yangi avlodi mijozlarga yerni kuzatish ma'lumotlar to'plamlariga dasturiy ravishda kirish imkoniyatini taklif qila boshladi. Ushbu kompaniyalar bunday ma'lumotlarni o'z ilovalari yoki ish oqimlariga integratsiyalashni xohlaydigan odamlar uchun mos keladi. Ular orasida EarthCache deb nomlangan bunday xizmatni taqdim etadigan SkyWatch mavjud [3].

Ushbu hodisalarning birinchisi ajablanarli emas. Ko'proq Yerni kuzatish sun'iy yo'ldoshlari orbitaga chiqarilsa, ko'proq suratlar tez-tez olinadi. Shunday qilib, ma'lum bir hududning sun'iy yo'ldosh tasvirlarini olish chastotasi ortadi. Endi bu odatda haftada ikki yoki uch marta sodir bo'ladi. Tez orada takroriy tashriflar soni kuniga bir necha marta oshishini kuting. Bu bulutlar siz ko'rmoqchi bo'lgan narsalarni yashirish muammosini to'liq hal qilmaydi, lekin yordam beradi.

Ikkinchi rivojlanish yanada nozikroq. Evropa kosmik agentligining Sentinel-1 SAR missiyasining ikkita sun'iy yo'ldoshidan olingan ma'lumotlar, so'nggi bir necha yil ichida kompaniyalarga SARni qabul qilish imkonini berdi.

SAR bilan sun'iy yo'ldosh radio to'lqinlarini yoritadi va yuzadan sakrab chiqqan javob signallarini o'lchaydi. U buni har doim bajaradi va ushbu ma'lumotlarni tasvirlarga aylantirish uchun aqlli ishlov berishdan foydalanadi. Radiodan foydalanish ushbu sun'iy yo'ldoshlarga bulutlar orqali ko'rish va kechayu kunduz o'lchov ma'lumotlarini yig'ish imkonini beradi. Amaldagi radar diapazoniga qarab, SAR tasvirlari material xususiyatlarini, namlik miqdorini, aniq harakatlarni va balandlikni baholash uchun ishlatilishi mumkin.

Ko'proq kompaniyalar bunday ma'lumotlar to'plamlari bilan tanishishlari bilan, 1970-yillardan beri harbiylar tomonidan keng qo'llaniladigan SAR sun'iy yo'ldosh tasvirlariga talab, shubhasiz, ortib boradi. Ammo u endigina tijorat mahsulotlarida paydo bo'la boshladi. Biroq, bu takliflar sezilarli darajada oshishini kutishingiz mumkin.

Capella Space, Iceye , Synspective , Xpress SAR va boshqalarni o'z ichiga olgan yirik SAR tizimlarini moliyalashtirishga yo'naltirilmoqda . Bozor tezda to'ladi, bu xaridorlar uchun ajoyib yangilik. Bu shuni anglatadiki, ular har soatda (yoki kamroq), kunduzi yoki kechasi, bulutli yoki tiniq suratga olingan o'zlari qiziqqan joyning yuqori aniqlikdagi SAR tasvirlarini olishlari mumkin bo'ladi.

V. XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tadqiqotchilar ushbu ma'lumotdan foydalanishning ajoyib yangi usullarini topishlari shubhasiz, shuning uchun unga kirish imkoniga ega bo'lgan odamlar qanchalik ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Bir kun, unchalik uzoq bo'lmagan kelajakda, Yerni kuzatish bo'yicha sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari birinchi marta faqat harbiylar tomonidan qo'llaniladigan boshqa sun'iy yo'ldosh texnologiyasi GPS kabi hamma joyda bo'lishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI :

- [1] Usmonov R.N., Seitnazarov K.K. Hidrogeologik ob'ektlarni loyqa-deterministik modellashtirish uchun dasturiy kompleks // Avtomatlashtirish va dasturiy injiniring. 2014 yil, № 1(7)
- [2] Semenova N.G., Semenova A.M., Krylov I.B. Texnika fanini intellektual o'qitish tizimining bilim bazasi // Orenburg davlat universiteti. 2013 yil 9-son (158) O'Yu AXborotnomasi.
- [3] SK Kenesbaevich , DA Muxambetmustapayevich , NA Arzubaevich . Er osti suvlari rejimi prognozini probablistik va statistik usullar asosida hisoblash uchun dasturiy ta'minotni ishlab chiqish // ACADEMICIA: Xalqaro ko'p tarmoqli tadqiqot jurnali 10 (7), 526-530.
- [4] K Seitnazarov, A Aytanov, E Kojametov, N Asenbaev . Qoraqalpoq artezian havzasi resurslari hamda chuchuk er osti suvlari sifatini shakllantirish va boshqarishning gidrogeologik-matematik modeli // 2021 Xalqaro axborot fanlari va kommunikatsiya texnologiyalari konferensiyasi (ICISCT).
- [5] <https://ieeexplore.ieee.org/author/37088704428>
- [6] SK Kenesbaevich. Qishloq xo'jaligi hududlarini axborot bilan ta'minlash prognozining geo-kosmik ma'lumotlarini shakllantirish // Psixologiya va ta'lim jurnali 58 (2), 324-331.
- [7] Seitnazarov K.K. Kegeyli er osti suvlaridan foydalanish va xizmat ko'rsatish shartlarini loyqa deterministik simulyatsiya qilish uchun gis texnologiyasini integratsiyalashuvi konspektlangan// "IJRET" 4 -jild 2-son. – Hindiston, 2015. – B.727-735. eISSN : 2319-1163/ pISSN : 2321-7308.
- [8] Usmonov R.N., Seitnazarov K.K. Geofiltratsiya muammolarini hal qilish jarayonida parallel hisoblashni tashkil etish to'g'risida // TATU Vestnik. – Toshkent, 2014. - No 1. – B. 101-106. ISSN 2010-9857
- [9] Usmonov R.N., Seitnazarov K.K. Hidrogeologik ob'ekt va uning noaniq -deterministik modeli o'rtasidagi munosabatlar uchun axborot modelini ishlab chiqish muammosi // The Advanced Science Journal. AQSh, 2014 yil – №7. – B.67-73. ISSN 2219-746X.

- [10] Usmonov R.N., Seitnazarov K.K. Gidrogeologik ob'ektlarni loyqa-deterministik modellashtirish uchun dasturiy kompleks // Avtomatlashtirish va dasturiy injiniring. – Novosibirsk, 2014. – No 1. – S. 29-34. ISSN 2312-4997.
- [11] Usmonov R.N., Seitnazarov K.K. Yer osti suvlarining zaxiralari va sifatini tiklash jarayonlarining noaniq-deterministik matematik modellari // Fan va dunyo. - Volgograd, No 5 (21), 2015 - P. 102-104. ISSN 2308-4804.
- [12] K.K.Seitnazarov , B.K.Turemuratova. Chuqur va mashinani o'rganish o'rtasidagi farq // Zamonaviy falsafa davriy jurnali, 2022 yil
- [13] K.K.Seitnazarov , B.K.Turemuratova. Sun'iy intellekt texnologiyasini masalovli ta'lim tizimida qo'llanish // Ta'lim yangiliklari: 21-asrda tadqiqot, 2022 yil.
- [14] K.K. Seitnazarov , D.X. Turdyshov , B.K. Turemuratova. Yuqori ta'liqli kosmoz tasvirlarini olish usullarini ko'rish // FAN va JAMIYAT
- [15] K.Seitnazarov , D.Turdishov , A.Dosimbetov. Qishloq xo'jaligi maydonlarini suv resurslari bilan ta'minlash uchun algoritmik dasturiy ta'minot majmuasining bilim bazasi // AIP konferentsiyasi materiallari, 2024 yil.
- [16] K.K.Seitnazarov, B.M. Mambetkarimov. Oliy ta'lim massasalarida dasturlashni o'qitish uchun raqamli ta'lim resursini ishlab chiqarish va tollanish // "Aqliy ma'rifat" ilmiy-metodik ..., 2024 y.
- [17] K.K.Seitnazarov, A.K. Bazarbaeva. Garbiy evropada oliy ta'lim muassasalarida akts kredit tizimini baholash metodologiyasi // Zamonaviy fan va tadqiqotlar 3 (2), 728-731 .
- [18] K.K. Seitnazarov, N.S. Muxiyatdinov, M.M. O'rinboeva. Sun'iy intellekt va uni qaror qabul qilishda qo'llash: usullar, algoritmlar va istiqbollar // Universal Science Research jurnali, 2023.
- [19] Seitnazarov K.K., Dosimbetov A.M., Aytanov AK, Omaraov X. Yer osti suvlarining nisbiy holatini xaritalash uchun dasturiy ta'minot tamoyillari // European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 2515-8260 7-jild, 11-son, 2020 yil. – 33-bet.
- [20] Seitnazarov K.K. Dosymbetov AM, Aytanov AK. Yer osti suvlari kirishlari funksiyasini noaniq ko'p yondashuv yordamida hisoblash tajribalarini tashkil etish strategiyasi // 2020 Axborot fanlari va kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha xalqaro konferensiya (ICISCT), Toshkent, O'zbekiston, 2020-yil. 1-4.
- [21] Seitnazarov K.K. Aytanov AK., Kojametov E., Asenbaev N. 2021 Axborot fanlari va kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha xalqaro konferensiya (ICISCT). // Qoraqalpog'iston artezian havzasining chuchuk er osti suvlari resurslari va sifatini shakllantirish va boshqarishning gidrogeologik-matematik modeli.